

Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais – IFMG
Programa de Pós-Graduação
em Sustentabilidade e
Tecnologia Ambiental

Tanque Séptico Econômico e Tanque de Evapotranspiração

Guia para a construção de um sistema
descentralizado de tratamento de esgotos

Alex Eduardo Lopes
Graziele Wolff de Almeida Carvalho

Tanque Séptico Econômico e Tanque de Evapotranspiração:

Guia para a construção de um sistema descentralizado
de tratamento de esgotos

IFMG
BAMBUÍ – MG
Julho / 2018

Ficha Técnica

Autores:

Alex Eduardo Lopes¹

Graziele Wolff de Almeida Carvalho²

¹Engenheiro ambiental. Mestre em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) *campus* Bambuí, MG.

e-mail: alex.eduardo@gmail.com

²Engenheira sanitaria e ambiental. Doutora em Ecologia Aplicada. Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) *campus* São João Evangelista, MG.

e-mail: graziele.wolff@ifmg.edu.br

IFMG campus Bambuí

Fazenda Varginha, Km 05, Rod. Bambuí/Medeiros

Bambuí, MG.

www.bambui.ifmg.edu.br

L864t Lopes, Alex Eduardo.

Tanque séptico econômico e tanque de evapotranspiração: guia para a construção de um sistema descentralizado de tratamento de esgotos. / Alex Eduardo Lopes, Grazielle Wolff de Almeida Carvalho. – IFMG: Bambuí, 2022.

16 p.; il.; color.

ISBN: 978-5-5876-161-7

1. Tanque de evapotranspiração. 2. Tratamento de esgoto. 3. Tanque séptico. I. Carvalho, Grazielle Wolff de Almeida. II. Título.

CDD 628.24

1. Apresentação

Este Guia é parte dos resultados da dissertação de mestrado “Tratamento descentralizado de efluentes sanitários por sistema de tanque séptico econômico seguido por tanque de evapotranspiração” [1], do engenheiro ambiental Alex Eduardo Lopes, pelo Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, mantido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, *campus* Bambuí, MG.

O seu objetivo é apresentar as considerações dos autores sobre o tratamento de esgotos domésticos, através de um estudo de caso realizado em um domicílio sem sistema de esgotamento, no município de João Monlevade, MG. A pesquisa combinou e avaliou duas tecnologias

sociais distintas em um único sistema descentralizado: o tanque séptico econômico e o tanque de evapotranspiração. Estas duas soluções já vêm sendo utilizadas em diversas localidades de maneira individual para o tratamento de efluentes fecais (águas negras) unidomiciliares.

Pretende-se, assim, que as informações contidas neste Guia possam ser utilizadas por gestores, profissionais da área ambiental ou de outras áreas, além da população de modo geral, servindo como um modelo para a construção de sistemas similares em domicílios que não possuem ligações às redes coletoras ou de eliminação adequada dos esgotos, principalmente nas áreas rurais e periferias urbanas.

2. Justificativa

Atualmente, cerca de 66,4% dos moradores residentes em domicílios urbanos têm os esgotos escoados por redes coletoras, enquanto 20,5% utilizam tanques sépticos e 10,8% não possuem formas de esgotamento ou usam fossas rudimentares. Já nos domicílios rurais, apenas 5,9% dos moradores são atendidos por redes coletoras, enquanto 36,6% utilizam tanques sépticos e

54,5% não possuem opções adequadas de esgotamento ou utilizam fossas rudimentares [2]. Os esgotos lançados diretamente no solo ou próximos aos cursos hídricos agravam os riscos de contaminação das águas subterrâneas e superficiais, podendo desequilibrar os ecossistemas naturais e promover diversos impactos negativos na saúde humana.

3. Tanque séptico econômico

O tanque séptico econômico (TSE), também conhecido como fossa econômica, é um sistema de tratamento de esgotos construído a partir de bombonas reaproveitadas que funcionam como câmaras de decantação, digestão e armazenamento dos lodos dos esgotos sanitários.

Vantagens: facilidade de construção; não requer conhecimentos técnicos; utilização de materiais de custos acessíveis ou reaproveitados. Desvantagens: remoção limitada de contaminantes dos esgotos; necessidade de limpeza dos lodos em períodos regulares.

4. Tanque de evapotranspiração

O tanque de evapotranspiração (TEVAP), também conhecido como fossa de bananeira, é um sistema de tratamento de esgotos proveniente da permacultura, e consiste na construção de um tanque impermeável, preenchido com camadas de substratos para a digestão e remoção da matéria orgânica dos esgotos. A superfície do tanque é coberta por solo fértil, em que são cultivadas bananeiras ou outras plantas que promovam a absorção da água pelas raízes. Através da radiação solar, a água retorna ao ambiente pela evaporação do solo e transpiração das folhas.

Vantagens: não produz efluente líquido se bem dimensionado; evita a contaminação das águas subterrâneas; possibilidade

de utilização de materiais reaproveitados (como pneus, tijolos, telhas...); os nutrientes dos esgotos (nitrogênio e fósforo) são assimilados pelos microrganismos do solo e raízes das plantas; as frutas colhidas nas bananeiras podem ser consumidas, harmonia paisagística.

Desvantagens: riscos de extravasamentos de líquidos na superfície do terreno, sobretudo em épocas de chuvas; entupimento dos espaços vazios do tanque pelos sólidos dos esgotos com o passar do tempo (colmatação); dificuldade de remoção dos lodos digeridos; custos de construção variáveis e dependentes da quantidade de moradores residentes no domicílio e dos tipos de materiais de construção utilizados.

5. Sistema combinado

A utilização de um sistema combinado possui as vantagens de melhorar a qualidade do efluente final, diminuir os riscos de colmatção do TEVAP e, se ligado a uma unidade de disposição final, como vala de infiltração ou sumidouro, elimina os riscos de extravasamentos para a superfície do terreno.

Nesse sentido, foi dimensionado e construído um sistema com as características combinadas do TSE + TEVAP + sumidouro em um domicílio localizado em uma área periurbana do município de João Monlevade, MG, que não possuía ligação à rede pública de esgotos ou tanque séptico instalado.

6. Dimensionamento e construção do tanque séptico econômico

O TSE é formado por bombonas de 240 L interligadas por tubos de 100 mm de diâmetro. A quantidade de bombonas utilizadas neste sistema está relacionada ao número de moradores residentes no domicílio. Para domicílios com até 5 pessoas, utilizam-se 3 bombonas. Acima de 5 moradores, deve-se acrescentar 1 bombona a cada 2 pessoas. (Exemplo: domicílios com 7 pessoas, usam-se 4 bombonas, com 9 pessoas, usam-se 5 bombonas...). A pesquisa que originou este Guia foi realizada em um domicílio com 3 moradores, sendo assim, o tanque séptico econômico foi construído com 3 bombonas.

O local escolhido para a construção do sistema de tratamento deve possuir uma baixa declividade em relação à residência, uma vez que o efluente escoar para o TSE por gravidade. As distâncias mínimas horizontais para a construção do sistema foram seguidas de acordo com as orientações da ABNT que determina: 1,50 m de construções, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltração e ramal predial de água; 3,0 m de árvores e pontos de rede pública de abastecimento de água; 15 m de poços freáticos e de corpos de água [3]. Também foi realizada uma perfuração de aproximadamente

2,0 m de profundidade para verificar se o lençol freático não estava próximo à superfície do terreno.

As tubulações dos dois banheiros da residência foram direcionadas para a entrada da primeira bombona do TSE, incluindo os efluentes da privada e de banho. Os efluentes da cozinha foram direcionados apenas para o tanque de evapotranspiração.

As dimensões da vala escavada no terreno para a instalação do TSE foram de 2,5 m de comprimento, 0,8 m de largura e 1,6 m de altura (Figura 1). Em cada uma das bombonas foram abertos furos a uma distância de 10 cm da extremidade superior, para a colocação dos tubos de entrada e saída de esgotos (Figura 2). Foram utilizados tubos de 100 mm de diâmetro, cortados

em seções de 50 cm e colados aos dispositivos hidráulicos com adesivo de PVC (Figura 3). As bombonas foram colocadas na vala e ligadas às tubulações. Foi utilizado silicone acético entre as junções das bombonas e dos tubos para evitar o vazamento de líquidos. As bombonas foram preenchidas com água para a verificar se havia vazamentos e realizar o assentamento correto sobre o terreno, mantendo uma inclinação de 2 cm por metro. (Figura 4). Na parte central da tampa da primeira bombona foi feito um furo e instalado um adaptador para fixação de um tubo para a eliminação dos gases da digestão anaeróbia e, em seguida, as bombonas foram fechadas (Figura 5). O tubo de 40 mm de diâmetro por 2 m de comprimento foi encaixado na tampa da primeira bombo-

Figura 1. Abertura de vala para o TSE.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 2. Preparação das bombonas.
Fonte: LOPES, 2018.

na. Também foi instalado o dispositivo de amostragem de efluentes. Sobre as câmaras sépticas foram colocados pneus descartados para a identificação do posicionamento das bombonas sob o terreno. As tampas foram cobertas com areia e brita para evitar o acúmulo de água de chuva (Figura 6). O TSE foi finalizado com uma contenção de brita ao seu redor (Figura 7).

Figura 3. Preparação das tubulações do TSE.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 4. Montagem do TSE.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 5. Fechamento do TSE.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 6. Cobertura do TSE.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 7. Contenção de brita ao redor do TSE.
Fonte: LOPES, 2018.

7. Dimensionamento e construção do tanque de evapotranspiração

De modo geral, o TEVAP também pode ser dimensionado em função do número de moradores na residência. Os permacultores sugerem uma área superficial de 2,0m² por morador e uma altura entre 1,0 m e 1,5 m.

O dimensionamento adotado nesta pesquisa foi um pouco diferente [4]. A área superficial do TEVAP foi definida a partir da Equação 1:

$$A = \frac{n \times C}{VE}$$

Onde:

A = área superficial do tanque, em m²

n = número de moradores no domicílio

C = contribuição diária de esgoto por cada morador, em L

VE = volume de evapotranspiração, em L/m².d

A contribuição diária (C) de esgoto produzido por cada morador pode ser estimada de acordo com o Quadro 1:

Residência	Unidade	Volume de esgoto (L)
Padrão alto	peessoa	160
Padrão médio	peessoa	130
Padrão baixo	peessoa	100

Quadro 1: Contribuição de esgoto *per capita* em função do padrão do domicílio.

Fonte: ABNT, 1993.

O volume de evapotranspiração (VE) é definido a partir da temperatura média anual da localidade em que deve ser construído o TEVAP, e pode ser estimado de acordo com o Quadro 2:

T (°C)	Taxa de evapotranspiração (L/m ² x dia)
< 15	5
15 < T < 25	35
> 25	70

Quadro 2: Taxa de evapotranspiração em função da temperatura média local.

Fonte: ERCOLE, 2003.

O município de João Monlevade tem uma temperatura média anual de 20,7 °C. Substituindo os termos da Equação 1 pelo número de moradores residentes no domicílio (3 moradores), a contribuição diária de esgoto em uma residência de padrão baixo (100 L), em razão do volume de evapotranspiração estimado (35 L/m².d), de acordo com a faixa de temperatura média do município, chegou-se ao resultado de que a área superficial do TEVAP deve ser de 8,57 m². Este valor foi arredondado, sendo adotado o valor de 9,0 m². As demais cotas adotadas para o TEVAP foram: 3,0 m de lado e 1,3 m de altura.

O sumidouro foi construído em formato retangular e com as seguintes dimensões adotadas: 2,0 m de comprimento, 1,0 m de largura e 1,0 m de altura.

O TEVAP foi dimensionado para ser construído em ferrocimento. Uma argamassa impermeabilizante foi adicionada ao concreto para evitar a infiltração de efluente no solo. A preparação do TEVAP começou pelo nivelamento das paredes e base, a fim de deixar a superfície plana e sem obstáculos (Figura 8). Um piso foi cimentado na base, enquanto as laterais receberam uma camada de chapisco. Em seguida, foi fixada uma malha metálica nas paredes e piso para manter a forma da estrutura e evitar movimentos de solo (Figura 9). Acima da malha metálica foi aplicada uma nova camada de cimento com impermeabilizante nas superfícies internas do TEVAP. (Figura 10). Após a secagem do cimento, iniciou-se a fase de preenchimento. Foi montado um canal (utilizando pneus de descarte sobrepostos em fila) a partir do tubo de saída de efluentes do TSE. Um tubo de 100 mm de diâmetro por 50 cm de comprimento foi instalado entre o TEVAP e o sumidouro, a uma altura de 30 cm abaixo da linha de superfície. Sua finalidade é de escoar os efluentes do TEVAP e evitar extravasamentos, servindo como um ladrão. Uma caixa de retenção de gorduras foi colocada na saída dos efluentes da cozinha.

Um tubo de 75 mm de diâmetro por 18 m de comprimento foi instalado a partir da caixa de gordura até o interior do TEVAP para o tratamento das águas cinzas do domicílio (Figura 11). Um tubo de 150 mm de diâmetro por 2 m de comprimento foi colocado em posição vertical próximo ao final do TEVAP para possibilitar a retirada de amostras do efluente tratado. O fundo do tanque foi preenchido com pedra britada nº 3 até a altura de 50 cm (Figura 12). Sobre as britas foram colocadas mantas de geotêxtil para evitar que a areia entre pelos espaços vazios em direção ao fundo do TEVAP. (Figura 13). Uma camada de areia (10 cm de altura) foi distribuída sobre as mantas de geotêxtil para complementar a filtragem dos efluentes (Figura 14). A parte superior do TEVAP foi preenchida com solo (Figura 15). O fundo do sumidouro foi preenchido com brita (30 cm de altura) (Figura 16). O sumidouro foi coberto por telhas galvanizadas reaproveitadas. O TEVAP foi finalizado com uma barreira de contenção ao seu redor, para evitar o escoamento de água de chuva para dentro do sistema de tratamento. (Figura 17). Por último, seis mudas de bananeiras da cultivar "Prata" foram plantadas sobre o TEVAP, com um espaçamento aproximado de 80 cm entre elas (Figura 18). O sistema de tratamento descentralizado combinando o TSE e o TEVAP ficou pronto para ser utilizado (Figura 19).

Figura 8. Preparação do TEVAP.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 9. Construção do piso do TEVAP.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 10. Impermeabilização do TEVAP.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 11. Distribuição de pneus no interior do TEVAP.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 12. Distribuição de brita no fundo do TEVAP.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 13. Cobertura do TEVAP com manta geotêxtil.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 14. Distribuição de areia sobre as mantas geotêxtil.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 15. Cobertura do TEVAP com solo.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 16. Distribuição de brita no fundo do sumidouro.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 17. Finalização da construção do TEVAP.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 18. Bananeiras cultivadas sobre o TEVAP.
Fonte: LOPES, 2018.

Figura 19. Visão geral do sistema de tratamento.
Fonte: LOPES, 2018.

8. Representação gráfica do sistema de tratamento de efluentes

A Figura 20 apresenta uma visão geral do sistema de tratamento de efluentes completo.

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - VISTA LATERAL
ESCALA:1/50

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - VISTA SUPERIOR
ESCALA:1/50

Figura 20. Planta lateral e superior do sistema de tratamento de efluentes.
Fonte: LOPES, 2018.

A Figura 21 apresenta o desenho em corte frontal do tanque de evapotranspiração

TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO - VISTA FRONTAL
ESCALA: 1/25

Figura 21. Planta em corte frontal do tanque de evapotranspiração.
Fonte: LOPES, 2018.

9. Eficiências de remoção

O sistema de tratamento foi avaliado durante seis meses. Nesse período, foram coletadas amostras mensais de esgoto bruto, efluente tratado após o TSE e efluente no interior do TEVAP. As amostras foram analisadas em laboratório para a determinação da concentração dos seguintes parâmetros físico-químicos e microbiológicos: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Suspensos Totais (SST), Oxigênio Dissolvido (OD), turbidez, pH, fósforo total, nitrogênio amoniacal e coliformes termotolerantes. O efluente do TSE apresentou uma baixa eficiência de remoção (<50% em todos os parâ-

metros avaliados). Em contrapartida, a combinação entre o TSE e o TEVAP demonstrou resultados satisfatórios para a maioria dos parâmetros. Foi observada uma eficiência média de redução na ordem de 75,55% (DBO), 81,57% (DQO), 83,45% (SST), 92,13% (turbidez), 81,59% (fósforo total) e 97,21% (coliformes termotolerantes). O nitrogênio amoniacal foi o único parâmetro que apresentou baixa eficiência de remoção (27,61%). Houve um aumento médio da concentração de OD para 2,0 mg/L. O pH do efluente tratado ficou próximo a 7,3. Não houve extravasamento de líquidos do TEVAP para o sumidouro durante o desenvolvimento da pesquisa.

10. Materiais para a construção do sistema

A quantidade e os custos dos materiais necessários para a construção do sistema de tratamento variam de acordo com o dimensionamento realizado. A construção do TSE e do TEVAP apresentados neste Guia tiveram um custo aproximado de R\$3600,00. Sugere-se, na medida do possível, que sejam

feitas adequações em projetos semelhantes, substituindo alguns materiais por outros de reuso, a fim de diminuir os custos.

O Quadro 3 apresenta uma relação aproximada de materiais necessários para a construção do sistema de tratamento em um domicílio com 3 moradores.

Materiais		
Descrição	Unidade	Quantidade
Adaptador pvc soldavel, com flanges livres, 40 mm x 1 1/4"	un.	1
Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial	m	5
Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial	m	18
Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial	m	36
Adesivo plastico para pvc (175 g)	un.	1
Silicone acetico uso geral incolor (280 g)	un.	1
Joelho pvc, soldavel, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un.	1
Joelho pvc, soldavel, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un.	2
Joelho pvc, soldavel, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un.	3
Tê sanitario, pvc, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un.	5
Luva simples, pvc, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un.	10
Luva de redução, pvc, dn 75 mm, serie normal, para esgoto predial	un.	1
Anel de borracha, dn 75 mm, para esgoto predial	un.	6
Anel de borracha, dn 100 mm, para esgoto predial	un.	20
Bombona polietileno, 240 L, tampa rosqueada	un.	3
Areia fina	m ³	4
Pedra britada nº 3	m ³	8
Cimento portland (saco de 50 kg)	un.	7
Tela de arame galvanizada, hexagonal (largura de 1 m)	m	30
Impermeabilizante para massa e argamassa (3,6 L)	un.	2
Impermeabilizante de revestimento (18 kg)	un.	1
Caixa de gordura	un.	1
Arame recozido (2,77 mm)	m	5
Manta geotextil	m	10

Quadro 3. Materiais utilizados na construção do sistema de tratamento. Fonte: LOPES, 2018.

11. Observações complementares

Os lodos digeridos no interior do TSE acumulam-se com o passar do tempo, diminuindo a eficiência do sistema. Os intervalos de limpeza dos tanques sépticos convencionais variam de 1 a 5 anos,

de acordo as especificações do seu dimensionamento [3]. Como o TSE é uma unidade com volume interno bem menor do que o tanque séptico convencional, sugere-se que a remoção dos lodos nas câmaras

sépticas seja realizada a cada ano. O TEVAP não requer o mesmo tipo de manutenção. No entanto, as operações de capina, retirada de ervas daninhas e o replantio de mudas após o ciclo das bananeiras

é importante para manter uma evapotranspiração eficiente. Por último, os frutos produzidos podem ser consumidos, uma vez que não há risco de contaminação das superfícies aéreas das plantas.

Referências Bibliográficas

[1] LOPES, A. E. **Tratamento descentralizado de efluentes sanitários por sistema de tanque séptico econômico seguido por tanque de evapotranspiração**. 2018. Dissertação (Mestrado em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Bambuí, MG.

[2] IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa nacional por amostra de domicílios**. 2015. Rio de Janeiro: IBGE, 2016.

[3] ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7.229/1993: **Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos**. 1993.

[4] ERCOLE, L. A. dos S. **Sistema modular de gestão de águas residuárias domiciliares: uma opção mais sustentável para a gestão de resíduos líquidos**. 2003. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS.

